

NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA MODERN IZLARI
(«XAROBA SHAHAR SURATI» HIKOYASI MISOLIDA)

Go'zal Himmatova

Ilmiy rahbar

Ziyodullayeva Ozoda Ulug'bekovna

Termiz Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti

2 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7590769>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nazar Eshonqulning modern asarlarini tahlil qilish haqida ma'lumotlar berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Modern, Modernizm, psixologiya, o'zlikni anglash, inson ruhiyati, ichki men va tashqi men.

СОВРЕМЕННЫЕ СЛЕДЫ В РАССКАЗАХ НАЗАРА ЭШОНКУЛА
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «КАРТИНА РАЗРУШЕННОГО ГОРОДА»)

Аннотация. В этой статье была сделана попытка предоставить информацию об анализе современных работ Назара Эшонкула.

Ключевые слова: модерн, модернизм, психология, осознание реальности, человеческая психика, внутреннее я и внешнее я.

MODERN TRACES IN THE STORIES OF NAZAR ESHONKUL
(ON THE EXAMPLE OF THE STORY "THE IMAGE OF A RUINED CITY")

Abstract. In this article, an attempt was made to provide information on the analysis of modern works by Nazar Eshonkul.

Keywords: Modern, Modernism, psychology, self-realization, human psyche, inner me and outer me.

Modernizm – bu zamonlar oralig'idagi tafovutn, «eskilik» va «yangilik» o'rtasidagi ixtiloflarni o'z g'oyaviy qarashlari bosh mezoni qilib olgan yuz yillikning ma'naviy qiyofasidir.

Nasrimizning o'tkan asr 80 - 90 yillaridagi yangilanish odatiy an'anaviy yo'ldan bir muncha o'zgacharoq kechdi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida g'arbda paydo bo'lgan adabiy oqimga o'xshash sifatlar namoyon bo'ldi. Bu hol o'zbek nasrining tahlil hududi kengayib, tasvir qamrovining, tahlil maydoni shakli, maqsadi, mazmuni borasida yangi-yangi jihatlarni namoyon etdi. Endi kitobxon qahramon bilan emas, balki uning tafakkuri bilan muloqotga kirishadigan, uning tafakkur jarayoni bilan bahslashadigan bo'ldi.

Shu ma'noda, Nazar Eshonqul o'zbek nasriga, ayniqsa hikoyachiligiga, ya'ni ovoz, yangi ruh deb kirdi. U mana shu janrini sharq va g'arb adabiyoti an'analari bilan uyg'unlashtirayotgan adiblarning biridir. Yozuvchi elni, millatni ma'rifatga chaqiradi, jaholatni qoralaydi. Millatparvarlik nimadan boshlanadi? – jaholatga qarshi kurashgan va nafs ustida g'alaba qozongan shaxsning o'ga millat vakillarini avaylab, milliy g'urur va milliy birlik tuyg'usini namoyon etishdadir.

Nazar Eshonqul hikoyalari puxta reja asosida bunyod etilgan. Yozuvchi o'zi nimani ko'zda tutayotgani asar skletini qanday ishlagani va hikoya qay tarzda rivojlanib borayotganini yaxshi bilib turadi.

Misol uchun yozuvchining «Xaroba shahar surati» hikoyasida muallif timsollar tilida gapiradi. Shu sababli kitobxon tafakkur qilishga majbur bo‘ladi – u asarning voqeligini ko‘rinib turgan narsani emas matn ostida berkitilgan fikrni anglashi kerak bo‘ladi.

Masalan yozuvchining «Xaroba shahar surati»da keltirilgan ushbu parcha orqali yuqorida keltirilgan jumlamizni isbotlaymiz. «Professorning ham qachonlardir meni qiynagan savollar qiynagani va u ham Tursoriya kabi unut shaharni izlagani men uchun yangilik edi, biroq men uning xulosalarida daxshatga tushdim; nahotki Tursoriyasiz yashash mumkin bo‘lsa.

Professor shuncha vaqtdan beri Tursoriyasiz qanday yashab yuribdi? Men uning yuziga yalt etib qaradim va professorning yuzida ham xonamdagi sur'atda aks etgan haroba shaharning aksini ko‘rib bir yum toshday qotib qoldim.» Korinib turibdiki, asarda abadiy makon va zamon muhimligi badiiy tasvirlarda qora rang va badbo‘y hadning ustivorligi bilan kitobxonni chuqurroq mulohaza etishga undaydi.

Nazar Eshonqul ijodida «shahar» makoni katta o‘rin tutadi va bu obraz darajasiga ko‘tarilgan. Fikrimizga yaqqol misol «xaroba shahar surati» hikoyasidir.

Ushbu hikoyasida hayoliy Tursoriya shahri tilga olinadi. «Suratda hali ham yoriga yetmagan hira bo‘yoqlar fonida vayronaga aylangan shahar burdalangan jasaddek bo‘rttirib tasvirlangandi. Suratdagi birdan bir menga yoqadigan manzara ham mana shu xarabo edi; bu shaharni kim vayronaga aylantirgan, kim uni yoqib kul qilgan, men buni ham bilmadim, ehtimol, rassomning o‘zi ham bilmagandir».

E'tibor beradigan bo‘lsak, asar qahramoni suratdagi haroba shahar manzarasini Tursoriya deb nomlaydi. Uning oldingi go‘zalligini insonlarga tushuntirishga, uqtirishga harakat qiladi. Ammo barcha urinishlar besamar ketadi, misoli hayvondek faqat qorin g‘amini o‘ylaydigan insonlarni bu dunyoga nimaga kelganini anglamay o‘z tinchligini o‘ylashi insoniylikdan yiroqlashish deyish mumkin. Aslida shahar emas jamiyatdagi ba‘zi bir insonlar haroba ekanligini aniqlagandek bo‘ladi.

«Xaroba shahar surati» hikoyasi insoniyatning o‘sha tanazzuliga, zulmatga singish jarayonini ko‘rsatganligi bilan ham ahamiyatlidir. Asarda qahramon suratdagi manzarani va o‘zining ruhiy holati o‘rtasida qandaydir o‘xshashlikni his etadi. Lekin bu qanday o‘xshashlik ekanligini anglay olmaydi. Asarga chuqurroq kirib borar ekanmiz, bu o‘xshashlik nimada ekanligini fahmlagandek bo‘lamiz. Shaharning ham parishon yigitning ham hayoti ko‘rinishida haroba, ammo ikkalasida ham kichkina bo‘lsa ham umid uchquni bor.

Mana masalan, «xaroba shahar surati» hikoyasidagi bosh qahramon tilidan shunday jumla keltiradi. «Nima bo‘lganda ham Tursoriya bir qarashda kongilga g‘ulu solib qo‘yardi, biroq bo‘yoqlar oqimi tikilib qarasangiz, shaharning tosh devorlari borib tutashadigan tepalik uzra qizg‘ish shu‘lani ko‘rishingiz mumkin edi».

Shahar shu darajada xaroba va ayanchlii tasvirlanmasin unda kichkina bo‘lsa ham umid shu‘lasi borligi asar qahramonining aynan o‘sha paytdagi ahvolini ko‘rsatgan desak bo‘ladi. Chunki uning hayoti ham xuddi butun bir xarobaga aylanganu, ammo kichkina bo‘lsa ham o‘z hayotida umid shu‘lasi bor. Shuning uchun ham u Tursoriyani topishga intiladi. Garchand, Tursoriya yer yuzida yo‘q bo‘lsa ham, uning o‘z olamida, ichki dunyosida Tursoriya borligi uni topishi va ozligini anglashga ishonardi. Ushbu asarda yozuvchi birgina surat orqali butun bir jamiyatdagi illatning xarobaligin, insonlar va ularning jirkanch ishlarining xarobaligini yoritib

bergan. Shj bilan bir qatorda asarni o'qigan insonda ichki va tashqi dunyosi o'rtasida konflikt yuzaga keladi va haminqadar o'zligini anglashga xizmat qiladi.

Nazar Eshonqul hikoyalari tili o'zi xosligi bilan ajralib turadi. Unda asar qahramonlarining ijobiy yoki salbiy qahramon ekanligi yozuvchi tilidan e'tirof etilmaydi, aksincha buni o'quvchilarning o'ziga qoldiradi. Uni mushohadakorlikka chorlaydi.

Misol uchun «xaroba shahar surati» hikoyasining so'ngi jumlasida shunday yozilgan. «Xat bir parcha sarg'ish tusli qog'ozga aji-buji qilib shoshib yozilgandi. Men Tursoriyani izlab kettim. Meni izlab o'tirmanglar. Men birdan daxshatga tushdim: yaqinda shoir ham devorga «Men so'z izlab ketdim» deb yozib aqldan ozgandi.

- Nima gap ekan - e -so'radi uy egasi, menkng yuzim oqarib ketganini ko'rib.

-Hech gap yo'q. U o'zini izlab ketibdi, - dedim izga qaytarkanman» Ushbu parcha ko'rganimizdek yozuvchi yechimni kitobxonning o'ziga havola qilib qoygan.

Xulosa qilib aytganda Nazar Eshonqul asarlari uz tanazzulini sezmayotgan insonlarni sergaklantirish jamiyatni manqurtga aylanib qolmasdan o'zligini anglash va shu qatorda falsafiy mulohazakorlik alohida ahamiyat kasb etgan holda butkul taffakur shu'lasini bilan sug'orilgan va teran mushohadakorlikka qurilgan ruhiyat tahlili ustuvor deya tavsiflash mumkin.

REFERENCES

1. Nazar Eshonqul «Mendan mengacha» tōplami.
2. Nazar Eshonqul «Xaroba shahar surati» hikoyasi
3. N.ZIYOUZ.COM